

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

2023

ISSUE 9
SEPTEMBER

JOURNAL OF

FUNDAMENTAL

STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

JOFS

IMFAKTOR

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 9-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-9

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-9

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 9 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-9>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Кенжабаев А.

– иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Исҳоқов М.

– тарих фанлари доктори, профессор

Каримов Б.

– тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т.

– юридик фанлар доктори, профессор

Баҳодиров Р.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Саифназаров И.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Идиоров У.

– сиёсий фанлар доктори, профессор

Сатторов А.

– сиёсий фанлар номзоди, доцент

Умаров А.

– социология фанлари доктори, профессор

Каюмов К.

– социология ф.б.ф.д (PhD), доцент

Ҳайдаров Ўрал Ахмадович

– иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент

Мусаев Джамалиддин Камалович

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент

Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б

Узакова Зарина Фуркатовна

– социология ф.б.ф.д (PhD), доцент

Шарипов Дилшод Бахшиллов

– сиёсатшунос, эксперт

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “IMFAKTOR Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

МАҲКАМОВА Дилфуза Жўрақуловна

*Республика Маънавият ва маърифат маркази
мутахассиси*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8320639>

ЭҲТИЁЖМАНД ОИЛАЛАРНИ ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШНИНГ ҲУҚУҚИЙ ВА МАЪНАВИЙ АСОСЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Мақолада сўнгги йилларда юртимизда ижтимоий жихатдан эҳтиёжманд оилаларни қўллаб-қувватлаш бўйича амалга оширилган ислохотлар, уларнинг ҳуқуқий ва маънавий асослари, кам таъминланган оилаларни уй-жой билан таъминлаш, моддий ёрдам, озик-овқат, дори-дармон воситалари ва биринчи эҳтиёж маҳсулотлари берилгани, имтиёзли кредитлар ажратилгани хусусида атрофлича ёритилган.

Калит сўзлар: меҳр-оқибат, саховат, инсон қадри, бюджет, жамғарма, моддий ёрдам, кредит, субсидия, ресурс.

ПРАВОВЫЕ И ПРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ ПОДДЕРЖКИ НУЖДАЮЩИХСЯ СЕМЕЙ

АННОТАЦИЯ

В статье освещены реформы, проводимые в последние годы в нашей стране по поддержке социально нуждающихся семей, их правовых и моральных устоев, обеспечению малообеспеченных семей жильем, оказанию материальной помощи, продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости, льготному кредитованию. в деталях.

Ключевые слова: сострадание, щедрость, человеческая ценность, бюджет, сбережения, материальное обеспечение, кредит, субсидия, ресурс.

LEGAL AND MORAL BASIS FOR SUPPORT FOR FAMILIES IN NEED

ANNOTATION

The article highlights the reforms carried out in recent years in our country to support socially needy families, their legal and moral foundations, provide low-income families with housing, provide material assistance, food, medicine and essentials, preferential lending. in detail.

Keywords: compassion, generosity, human value, budget, savings, material support, credit, subsidy, resource.

Юртимизда сўнгги йилларда аҳолининг эҳтиёжманд қатламларини қўллаб-қувватлаш, уларнинг моддий фаровонлик даражасини ошириш, турмуш шароитини яхшилаш, камбағалликдан чиқариш, жумладан, инсонпарварлик, меҳр-оқибат, саховат тадбирларини изчил давом эттириш бўйича манзилли ишлар амалга оширилмоқда. Президентимиз ташаббуси билан бу борада секторбай, маҳаллабай, хонадонбай ишлаш тизими йўлга қўйилди. “Темир дафтар”, “Аёллар дафтари” ва “Ёшлар дафтари”нинг жорий этилиши эса аҳолининг эҳтиёжманд қатламини ижтимоий ҳимоялашда ҳақиқий дастуриламал бўлмоқда. Бу эзгу ҳаракатлар кам таъминланган оилаларни давлат томонидан қўллаб-қувватланаётгани, шунингдек, инсонпарварлик, меҳр-оқибат, саховат тадбирларини изчил давом эттирилаётганининг ёрқин далилидир.

Президентимизнинг “Инсон қадрини улуғлаш – юртимизда яшаётган ҳар бир одамнинг ҳуқуқ ва эркинликлари, қонуний манфаатларини таъминлаш демакдир” [1], деган фикрлари замирида халқимизнинг ҳаёти янада фаровон бўлиши, барча имкониятлар эшиги очилишидек эзгу мақсадлар мужассам.

Таъкидлаш жоиз, сўнгги йилларда аҳоли даромадларини кўпайтиришнинг турли усуллари ишлаб чиқилаётгани, иш ҳақи, пенсия, стипендия ва нафақалар миқдори оширилаётгани, ижтимоий соҳалар, айниқса, соғлиқни сақлаш, таълим-тарбия ва илм-фанни ривожлантиришга барча ресурслар жалб этилаётгани “Инсон қадри учун!” шиори остида олиб борилаётган эзгу амаллар умуммиллий мақсад ва ҳаракатга айланганидан далолат. Буларнинг бари давлатимиз раҳбари ва ҳукуматимизнинг қарор ва фармонлари орқали ўз мустаҳкам асосига эга бўлмоқда.

Президентимизнинг 2022 йил 25 майдаги “Аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламларини манзилли қўллаб-қувватлашга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори [2] билан:

– Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан ижтимоий ҳимояга муҳтож аҳолининг ёшга доир, ногиронлик пенсияси ва нафақасини олувчиларга, болаликдан ногиронлик нафақасини ҳамда боқувчисини йўқотганлик пенсиясини ва нафақасини олувчи ҳар бир оила аъзосига ҳамда ўзгалар парваришига муҳтож ногиронлиги бўлган 18 ёшгача болаларнинг парваришlash нафақасини олувчиларга;

– “Ижтимоий ҳимоя ягона реестри” ахборот тизими орқали кам таъминланган сифатида моддий ёрдам олувчи оилаларга ҳамда кам таъминланган сифатида болалар нафақасини олувчи оилаларнинг ҳар бир 18 ёшга тўлмаган боласига бир марталик моддий ёрдам кўрсатилиши белгилаб қўйилди.

Қарор билан “Темир дафтар”га киритилган ҳамда мазкур қарорга асосан бир марталик моддий ёрдам пулларини олмаган эҳтиёжманд оилалар рўйхати шакллантирилиб, “Саховат ва кўмак” жамғармаси маблағлари ҳисобидан ушбу оилаларнинг ҳар бир аъзосига 20 килограмдан бепул ун тарқатилиши, ижтимоий аҳволи оғир бўлган оилаларга “Саховат ва кўмак” жамғармаси ва бошқа манбалар ҳисобидан бепул ун тарқатишни ёки нақд пул кўринишида моддий ёрдам кўрсатиб бориш белгиланган.

Президентимизнинг 2021 йил 11 августдаги “Кам таъминланган оилаларга моддий ёрдам кўрсатиш ҳамда камбағаллик билан курашиш кўламини янада кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони [2], Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 28 апрелдаги “Моддий ёрдам ва кўмакка муҳтож оилаларни, хотин-қизлар ва ёшларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори [2] эҳтиёжманд оилаларни қўллаб-қувватлашнинг яна бир ҳуқуқий асоси сифатида намоён бўлади.

Маълумки, ўтган йилларда COVID–19 пандемияси туфайли кўплаб оилалар қийин ҳолатга тушиб қолди. Мамлакатимизда карантин эълон қилинган дастлабки кунлардан бошлаб, аҳолининг ёрдам ва кўмакка муҳтож қатламларини аниқ, манзилли асосда қўллаб-қувватлашга муҳим эътибор қаратилди.

Хусусан, “Саховат ва кўмак” жамғармаси ташкил этилиб, хайрия ишларини йўлга қўйилганлиги минглаб оилаларга умид бағишлади. Ўзбекистонда такроран карантин чекловлари жорий этилганида моддий даромад манбаини йўқотган, ишсиз ва эҳтиёжманд аҳоли қатламларини қўллаб-қувватлаш бўйича тизимли чора-тадбирлар белгиланди.

Карантин даврида моддий жиҳатдан оғир аҳволга тушиб қолган энг муҳтож 120 мингга яқин оилалар давлат томонидан озик-овқат, дори-дармон воситалари ва биринчи эҳтиёж маҳсулотларини етказиб бериш орқали қўллаб-қувватланди.

Мазкур оилалар рўйхатини ишлаб чиқишда қуйидаги оилаларга биринчи навбатда эътибор қаратилди:

- таъминот манбаи бўлмаган ёлғиз кексалар, ногиронлиги бўлган, боқувчисидан ажралган, оғир касаллари бор, кўп болали оилалар;

- ижтимоий нафақаси реал эҳтиёжларни қопламайдиган ва ундан бошқа даромад манбаи бўлмаган оилалар;

- ота-онасининг иккисини ҳам йўқотган, болалар тарбияси билан эса қариндошлар шуғулланаётган оилалар;

- ота-оналардан бири ёки ҳар иккиси ҳам ногирон бўлган оилалар;

- 14 ёшгача бўлган икки ва ундан ортиқ болаларни тарбиялаётган, бошқа қариндошлардан алоҳида яшаётган бева аёллар (бева эрлар);

- ота-оналардан бири ёки ҳар иккиси ишсиз бўлган ва иш изловчи сифатида бандликка кўмаклашиш марказларида ҳисобда турган оилалар;

- меҳнатга лаёқатли аъзолари бўлган, бироқ улар ҳеч қаерда ишламайдиган ёки пандемия туфайли даромадидан вақтинча маҳрум бўлган (мавсумий ишчи, уста, мардикор, саргарош, чет элда ишини йўқотиб қайтганлар, такси ҳайдовчиси, кафе, ресторан ишчиси ва ҳ.к) ва зарур ёрдамга муҳтож оилалар...

Юқорида кўрсатилган чора-тадбирларни амалга ошириш, шу жумладан, моддий жиҳатдан оғир аҳволга тушиб қолаётган энг муҳтож оилаларга озик-овқат, дори-дармон воситалари ва биринчи эҳтиёж маҳсулотларини сотиб олиш ҳамда ҳомийлик, хайрияларни мувофиқлаштириш ва волонтерлик марказлари орқали етказиб бериш учун давлат томонидан 20 млрд сўм миқдорида маблағ ажратилди [3].

“Ижтимоий давлатда инсон қадр деганда, аввало, фуқарони яшаш учун зарур уй-жой билан таъминлашни тушунамиз. Бизнинг халқимиз учун уй-жой – бу Ватан ичра кичик ватандир. Инсоннинг дунёга келиши, шахс сифатида камол топиши, фарзандларни вояга етказиш, миллий урф-одат ва тарихий анъаналарни давом эттириш, тўйлар қилиш айнан уй-жойда амалга оширилади.

Фарзанд туғилса, яхши ниятлар билан одамларимиз ҳовлисига кўчатлар экиб, шу уй, шу боғ кўп йиллар авлодларимизга хизмат қилсин, деб эзгу ниятлар қилади.

Шу боис уй-жойли бўлиш, унинг дахлсизлигини таъминлаш ҳар бир инсон ҳаётида қанчалик муҳим эканини барчамиз яхши биламиз. Халқимизнинг “Уйи борнинг ташвиши йўқ, унинг бошпанаси бор” деган гапида чуқур маъно бор”, — деди Шавкат Мирзиёев [4].

Дарҳақиқат, сўнгги йилларда аҳолини уй-жой билан таъминлаш масаласи энг устувор вазифалардан бири бўлди, десак адашмаймиз. Президентимизнинг “Конституциямизда фуқароларимизнинг уй-жойга бўлган ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, унинг дахлсизлигини кафолатлаш, аҳолининг барча қатламлари, айниқса, муҳтож тоифаларни уй-жой билан таъминлаш бўйича давлатнинг мажбуриятларини мустаҳкамлаш зарур”, – деган асосида янги қабул қилинган Конституциямизда бу ўз ифодасини топганини алоҳида таъкидлаш лозим.

Яна бир мисол. 2021 йил 3 март куни Президент раислигида бўлиб ўтган видеоселектор йиғилишида фуқароларга яқка тартибда уй қуриш ва реконструкция қилиш учун ҳам кредит ажратилиши белгиланди.

Бундай кредитлар 20 йилга ажратилади, эҳтиёжманд аҳоли учун фоизнинг бир қисми субсидия сифатида тўлаб берилади. Молия вазирлигига ушбу йўналиш учун 1,5 триллион сўм ресурс ажратиш, вилоят ҳокимларига қайси туманда қанча оилага кўмак бериш масаласини ҳал этиш вазифаси қўйилди.

Уй-жойлар қурилиши учун давлат томонидан ҳам аҳолига, ҳам қурувчиларга катта имтиёзлар берилмоқда. Жумладан, жорий йилда ипотека кредити бўйича 6 ойлик имтиёзли давр киритилади. Шаҳарларда дастлабки бадал миқдори 20 фоиздан 15 фоизга туширилади.

Паст даромадли, уй-жой шароитини яхшилашга муҳтож оилаларга 15 фоизлик дастлабки бадалнинг 10 фоизи субсидия сифатида тўлаб берилади. Яъни, аҳоли уй олиш учун дастлабки бадалнинг 5 фоизини тўлайди, холос.

Кредит олган аҳоли учун фоиз тўловларининг Тошкент шаҳрида 12 фоизи, бошқа ҳудудларда 10 фоиздан юқори қисмига субсидия берилади.

Президентимизнинг 2022 йил 25 майдаги “Аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламларини манзилли қўллаб-қувватлашга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарорига мувофиқ, ногиронлик пенсияси ва нафақа олувчи 459,4 минг кишига ва ўзгалар парваришига муҳтож ногиронлиги бўлган 18 ёшгача 25,6 минг боланинг парвариши учун нафақа олувчиларга давлат бюджетидан бир марталик моддий ёрдам кўрсатилди [5].

Таъкидлаш жоиз, ўзбек халқи ўзига хос қадриятлари ва анъаналари билан дунё халқларидан ажралиб туради. Халқимизнинг бир-бирига ёрдам қўлини чўзиши, қўллаб-қувватлаши, айниқса, фаровон турмуши учун кўмакдош бўлиши қадриятларимизнинг энг асосий пойдевори, десак муболаға бўлмайди. Кўмакка муҳтож, эҳтиёжманд оилаларни моддий ва маънавий қўллаб-қувватлаш, ҳар бир жамоада эҳтиёжманд оилаларни яхши оила тоифасига олиб чиқиш шу йўналишдаги ислохотларнинг асосий мақсади ҳисобланади.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. kun.uz сайти. “2022 йил “Инсон кадрини улуғлаш ва фаол маҳалла йили” деб эълон қилинди”. 01.01. 2022.
2. Қаранг: <https://lex.uz>
3. kun.uz сайти. “Қарантин даврида мухтож оилаларга ёрдам кўрсатиш учун 20 млрд сўм ажратилди”. 11.07.2020.
4. www.xabar.uz сайти. “Халқимиз учун уй-жой — бу Ватан ичра кичик ватандир” — Президент”. 20.06.2022.
5. parliament.gov.uz. сайти. М.Ходжаева. “Аҳолининг эҳтиёжманд қатлами ижтимоий адолат тамойилидан келиб чиқиб қўллаб-қувватланмоқда”. 10.01.2023.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 9-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-9

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-9

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz